

10.5281/zenodo.17737195

INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS E CASOS CLÍNICOS NAS AVALIAÇÕES PRÁTICAS DE PATOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO MÉDICA

Ana Emília Carvalho de Paula ¹, Maria Fernanda Jacobino de Sousa ¹, Pâmella Araújo Cardoso Juscelino ¹, Bianca Oliveira David ¹, Fernanda Inácio dos Santos ¹, Leticia Vitoria Bairros Garcia ¹, Júlia Assis de Carvalho ¹, Júlia de Miranda Moraes ²

¹Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O avanço das tecnologias digitais tornou indispensável sua integração ao ensino médico, atendendo às demandas de um mundo cada vez mais conectado. A combinação entre métodos tradicionais e recursos tecnológicos, em vez da substituição dos primeiros, mostra-se mais eficaz para assegurar uma formação médica de qualidade. No ensino da histopatologia, ferramentas digitais representam uma alternativa promissora para suprir lacunas práticas presentes em muitas instituições. Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre o uso de tecnologias digitais nas provas teórico-práticas da disciplina de Patologia, visando fortalecer o processo de ensino-aprendizagem e aprimorar a integração entre teoria e prática na formação médica. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** Tradicionalmente, as avaliações práticas em Patologia eram realizadas com microscópios individuais, exigindo a identificação rápida de estruturas em lâminas, o que favorecia a memorização e a agilidade, em detrimento da compreensão e do raciocínio clínico. Além disso, a logística era complexa e a variação de imagem entre os equipamentos comprometia a equidade da avaliação. Com o avanço da digitalização de lâminas, as disciplinas “Patologia Geral I e II” do curso de Medicina da UFJ substituíram esse modelo por provas baseadas em projeções de imagens digitalizadas integradas a casos clínicos. Essa mudança assegurou acesso igualitário às mesmas imagens em condições ideais, ampliou o tempo de análise, reduziu a ansiedade e favoreceu um raciocínio mais aprofundado. Outra inovação foi a incorporação do contexto clínico nas questões, que passaram a exigir não apenas a identificação morfológica, mas também a explicação dos mecanismos fisiopatológicos e a discussão das repercussões clínicas. Assim, os estudantes passaram a articular conhecimentos de morfologia, fisiopatologia e clínica na resolução de problemas contextualizados, fortalecendo a correlação clínico-patológica. **CONCLUSÕES:** A substituição das provas com microscópios pela projeção digital de lâminas associadas a casos clínicos superou barreiras logísticas e visuais, padronizou a avaliação e democratizou o acesso às imagens. O novo formato potencializou a integração entre teoria e prática, aprimorando o raciocínio diagnóstico e terapêutico desde o ciclo básico. Essa experiência evidencia que o uso

de tecnologias digitais qualifica o ensino da Patologia e contribui para formar médicos mais preparados para a prática clínica.

Palavras-chave: histopatologia; tecnologia digital; integração clínico-patológica